

Policy brief

Statsvetenskapliga institutionen
2025:4

Deanu čázadaga Boahtteáiggi Višuvnna

Recosal Prošeakta

Recosal prošeavtta ulbmil lea doarjut ovttasbargohálddašeami mánggabealat atlántalaš luossamáddodat kompleaksa hálddašeami ektui stuorra Deanubivdoguovllus (Deatnu Suomas, Deatnu Norggas ja Deatnu Davvi-Sámis) davimus Fennoskandias. Álggahit ovttasbarggu Living Lab geavaheddjiid servodaga hárrái, prošeakta ovttahtá máhtolašvuodabuvttadeami luossahálddašemiin, mas earenoamážit deattuhit ovdánahttit álbmogii guoski, ulbmillaš árvvoštallamiid genehtalaččat mánggabealat luossaveahkadagain mánggakultuvrralaš birrasis mas árvvut leat Álgoálbmot ja Báikkálaš Máhtolašvuohta (ÁBM) ja vuoigatvuođat. RecoSal galgá fállat fágaidrasttideaddji rávvagiid hábmet ja čadahit beaktilis ja sosiálalaččat nana stivren- ja jođihanvuogiid maid ulbmilin lea sealluhit ekologalaččat ja váldit atnui goariduvvon biodiversitehta.

Kárta mii čájeha dutkanguovllu. Deanučázadaga čáhceguovllu lea gaskal Norgga ja Suoma. Gáldu: Hiedanpää, et al. (2020)

Deatnu arvedávvgiin. Govva: Panu Orell

Várregakcun Višuvnna Bargobádji (VVB) Metoda

Bargobádji čuovvu várregakcun metafora, mii johtá 5 ceahki čađa:

			Ceahkki 4 – Deaivva-deapmi	
		SCeahkki 3 – Deaivva-deami duvdda	Oassálastit geahččalit ođđasit ja rievdadit iežaset višuvnadiedáhusa, ja váldet mielde hástalusaid ja doaibmajuid mat leat identifiserjuvvon.	Ceahkki 5 – Loahpaheapme
Ceahkki 1 - Lahkonanvuohki	Ceahkki 2 – Basecamp	Oassálastit mearridit guovddáš doaimmaid dahje lávkkiid mat galget čovdit identifiserjuvvon hástalusaid ja olahit iežaset višuvnna.		Lágideaddji loahpaha bargobaji ja geassá čeahkkái ja bidjá viidáset čeahkkái bargobaji bohtosiid joavkku árvoštallama ja čilgema várás, mii sihkkarastá čielga boahhteavaš doaimmaid ja joatkevaš barggu.
Oasseváldit álget iežaset servodaga vejolaš boahhteáiggi hábme miin, ja bidjet vuodu iežaset mátkái ja ohppet iešgudetlágan geainnuid ja geainnuid.	Maŋŋil go leat ovtta-stahtán álgovuolggalaš višuvnna iežaset servodaga hárrái, de identifiserjit ja ovtta-ráđiid oidnet makkár hástalusat leat dálá ja boahhteáiggis mat fertejit čovdojuvvot vai olahit dán višuvnna.			

Boahhteáigge Višuvnna Bargobádji (BVB)

RecoSal-prošeavtta čađaheami oktavuodas dollojuvvojit njeallje ovtta hábmen bargobáji, mas berošteaddjit ožžot dieđuid ja servet bargui, ja mas prošeaktaproseassa mearriduvvo searvadeaddji vugiin ja mas višuvnna ja bohtosat ságastallojuvvojit. Mihttomearrin lea ásaht bastevaš ja guhkesáigásaš ovtta-barggu oassálastiid gaskkas maŋŋá prošeavtta loahpa (dás ovdamearkka dihte Living Lab) Vuosttas bargobádji lágiduvvui Ohcejogas Suomas njukčamánu 2023 (geahča Bjärstig & Brattland 2024). Nubbi ovtta-bargobádji lágiduvvui Kárášjogas Norgga bealde skábmamánu 2023 (geahča Bjärstig, Brattland & Rikkonen 2024). Goalmmát bargobádji lágiduvvui Ohcejogas golggotmánus 2024 oassin Riikkaidgaskasaš álgoálbmotdutkan symposia, masa Recosal-prošeakta oassálasttii maŋŋga doaimmain. Daid gaskkas lei guhkes vázzinmátki ja deaivvadanbeaivi (geahča gova) ja Deanu boahhteáigge višuvnna bargobádji. Dát Boahhteáigge Višuvnna Bargobádji (BVB) lágiduvvui ovtta MARGISTAR Cost Action (CA21125) nammasaš doaimmain, ja čuovui dakko bokte approach of a Mountain Vision workshop (VVB; geahča vuogi ja dásiid čilgehusa dás bajábealde). Dainna sáhtá čohkket dieđuid EU:a marginaliserjuvvon báikegottiid báikkálaš berošteddjiin. VVB čalmmustahtá inkluderejeddji doaimmaid báikegottiid berošteddjiiguin, bargá iežaset višuvnnaiguin ja ovddida duohta máilmmi čovdosiid ja maŋŋel marginaliserema bálgáid - mat čuvvot Recosal prošeavtta boahhteáigásaš višuvnna.

Oktiibuot ledje mielde 23 olbmo, geaid gaskkas ledje mielde lágideaddjit. Oasseválddit ledje báikkálaš olbmot sihke Norgga ja Suoma bealde Deanušalddis. BVB álggahii VVB metodologiija oahpásmahttimiin, ja dan maŋŋel lei oanehis jieŋačuollanságastallan, mas ovdanbuktojuvvo buot oasse-

váldit. Álgovuolggaš evttohus lei hukset ovtta dárogielat giellajoavkku ja ovtta suoma giellajoavkku mat galge doaibmat bálddalagaid. Muhto daningo guokte eanetlohkogiela ledje davvisámegiella ja suomagiella, de joavkkut juhkojuvvojedje ovtta suomelaš giellajoavkku (joavku 1, jodiheaddjin Mikko Jokinen) ja ovtta jovkui gos lei sáme- ja dárogiela hállit (joavku 2, jodiheaddjin Camilla Brattland) álkidan dihte joavkoságastallamiid. Goappašat joavkkut čuvvo VVB metodologiija vuosttaš njeallje ceahkiid, ja VVB prográmma loahpahuvvui dievasčeahkkimiin, mas buot oassálastit čeahkkanedje ságastallat bohtosiid birra (jorgalanbálvalusain Suoma-, Norgga- ja Davvisámegilliin).

BVB lei Utsjoki Hoteallas, mii maiddá lei eamiálbmogiid luossadutkan symposia vuostáiváldi. Váldo lágideaddjit symposia ledje UiT, Norgga ártkatalaš universitehta (Mii juogadit iežamet máhtolašvuoda nammasaš prošeavtta bokte) ja Sámi ráđđi. BVB lei oalgelágideapmi symposia nammii ja oasseváldit BVB:s ledje bovdejuvvon, fuomášuhttit báikkálaš olbmuid - sámiid ja ii sámiid - geat leat relevánta informánttat boahhteáiggi luossahálldašeami višuvnnaide Deanu luossakriissa ja guolástanbáikkiid ektui mat gáržžidit guolásteami ja hehttejit báikkálaš sámi kultuvrra ja árbevirolaš eallima dán guovllus jagi 2021 rájes.

Johkagáđdevádjoleapmi oktan Dutkanprofessora Jaakko Erkinaroin, Luke, ja Hans Pieski, báikkálaš guolásteaddji ja Ohcejoga guolástanovttas-barggu jodiheaddji. Govva: Mikko Jokinen

UMEÅ
UNIVERSITET

Bargobihtta mii čájeha joavkku 2 vuosttaš doaimma, lahkonaanvuogi. Govven: Heidi Eriksen, Ohcejohka

Bohtosat

Dat guokte joavkku čájehedje goabbatlágán lahkonaanvuogiid dasa mii lea sávahahtti boahhteáigi ja mo dohko galgá beassat (geahča tabealla 1). Joavku 1, mas ledje mielde sihke sápmelašat ja earát, geat eanaš ásse bajimus ja gasku joga (Ohcejoga guovllus), giedahalai čuolmmaid nugo mo stimuleret báikkálaš ekonomii ja njeaidit byrokráhtalaš rájaid Suoma (EU-riikka) ja Norgga (ES-riikka) gaska. Deanu giella ja Ohcejohka gehččojuvvojedje maid dakkár guovlun gosa ođđa olbmot eai lean álo buresboahhtin, dahje gosa manai hui guhkes áigi dohkkehuvvot olles gielladahtun. Dát sáhtta hehttet ođđa fitnodagaide ásaheami ja ođđa ideaid oahpásmahttima. Dasa lassan galgá guolástus ja eara luonddugeavaheapmi leat ekologalašat buorre ja ceavzil.

Joavku 2, mas ledje báikkálaš olbmot vuolimusas bajás joga gátti mielde sihke Suoma ja Norgga bealde, čalmmustahtte garrasit sápmelašaid vuogatvuodaid luossabivdui ja álgoálbmogiidda. Sin diedáhus lei oanehaččat ahte Deanu luossahálldašeapmi galgá vuodduvuvvot sámi árbeivrolaš máhttui, árvvus atnit sámi álgoálbmogiid vuogatvuodaid ja stivrejuvuvvot sámi servodagain. Joavku 2 ii deattuhan eara ovdáneami iige boahhteáiggi váttisvuodaid. Okta siva dasa sáhtta leat ahte sii ledje hállan luossabivdováttisvuodaid birra oalgedáhpáhussan symposia oktavuodas, eai ge sii lean nu bures oahpásnuvvan BVB áššelistui ja VVB metodii.

Tabealla 1. Bohtosat ja guovtti joavkku váldodieđáhusat.

Joavku	Čoavddasátni mii čilge Deanu leagi boahhteáiggi	Čuolbma mii ferte rievdaduvvot	Doaimmabijut das mo dustet hástalusaid	Čealkámuš
Joavku 1	Luondu galgá geavahuvvot ekologalaš vugiin; kultuvrraid gaskasaš riiddut unniduvvojit ja ođđa boahhtit iežaset áššiiiguin leat bures boahhtin.	Báikki dohkemeahtunvuohka – váttisvuodaid ođđa olbmuid ja fitnodagaide ásaiduvvat ja evttohit ođđa áššiid, oalát sirdašuvvan ođđa ja olggobealde guvlu, giella ja rádjabyrokratiija hehttehusat.	Oahpahit dárogiela, jávkadit rádjaaestagiid, álkidahttit ovttasbarggu riikkarájiid rastá, geahččalit gielladaid iešstivrejumi	Mii háliidit ahte Deanuleahki galgá boahhteáiggis leat buresbirgejeaddi ja kontroversiealla guovlu gos lea álki ásahtit ja álggahit fitnodaga. Dát lea dehálaš guovlu eallindássái ja álbmoga buresbirgejupmái, ja dat ollašuvvá go ođđa fitnodagat ja olbmot dovdet ahte sii leat buresboahhtin ja ruovttuiduvvet.
Joavku 2	Johkehálldašeapmi mii vuodduvuvvá sámi vuogatvuodaid, stáhtusii ja árbediehtui	Šaddat friddja stáhta ja ministarváldiin nu ahte Sápmi ieš beassá hálldašit joga. Manisboahhtin geat leat fárrer eret sámi guovlluin, galgágedje maid leat bivdovuogatvuodaid ja geatnegasvuodaid.	Gulahlallan - ságastallan ja guldaleapmi - iešgudet sámi organisašuvnnaid ja báikegottiid gaskkas, goappašiid bealde Deanu ja vuonas	Deanu luossa hálldašuvvo báikkálaš ja árbeivrolaš sámi máhttu, sámi kultuvrralaš árvvuid ja álgoálbmotvuoiha vuodaid vuoddi.

Čoahkkáigeassu - dárkkistusat ja rávvagat

BVB formáhta hárrái lea álo hástalus gulahallat mángga gillii oktanaga. Álggos lei veahá seahkalasvuohka giela ja jorgaleami oktavuodas mii eanemusat čuzii 2. jovkui. Ledje maid muhtun tehnikkalaš váttisvuodát mat hehtejedje vejolašvuoda čájehit Power Point slájaid doaimmaid čadahettiin. Viimmat, VVB metoda dárbbáša doarvái áiggi implementeret ollislaččat iige dat jodihuvvo čađa áigeráddjemageažil. Dáidoahppodilálašvuodaidovdanbuktit boahhtevaš MARGISTAR bargobájiin. Oasseváldiid gaskkas lei álkis ja mávssolaš ovttasdoaimman ja digaštallan Deanu leagi boahhteáiggi birra ja luossahálddašeami birra beroškeahttá dás ovdalis namuhuvvon hástalusain.

Mii guoská ávžžuhusaide, de lea čielggas ahte joavku 1 deattuhii eanet dárbbuid ekonomalaš ovdáneapmái, riikkarájáhis ovttasbargui ja báikkálaš stivrejupmái, ja joavku 2 fas deattuhii dárbbu hálddašit luosaid báikkálaš árbevirolaš sámi máhtu vuodul. Dát oainnut eai riidal - baicce nuppe láchkai - go ovttas sáhttet nannet luossabivddu báikkálaččat ceavzilis ja gánnáhahti hálddašeimiin, mii váldá vuhtii ekologalaš, sosiála, kultuvrralaš ja ekonomalaš beliid. Muhto dán guvlui bargamis ferte Boahhteáiggi Višuvnna bargobáji oassálastit ovttasbargat báikkálaš politihkkáriiguin, Sámi parlameanttaiguin ja dutkiiguin vai besset ávkástallat báikkálaš dárbbuid ja perspektiivvaid, ja álgoálbmogiid vuoigatvuodaid ja máhtolašvuodaid nationála mearrádusdahkan luossahálddašeami hárrái sihke Norggas ja Suomas. Vejolašvuohka ásahtit oktasáš foruma (árbevirolaš diehtostivrra) mas leat mielde oasseváldit goappašiid bealde joga, ovddiduvvui maid eará vuohkin joksat oktasáš ulbmila, juogo jahkásaš forum mii lágiduvvo ovttamielalaš čoahkkimin (ovdamearkka dihtii lávvoságastallan, gč. gova) dahje eará vuohkin. Ferte ásašuvvot proseassa mo olahit dákkár oktavuoda.

MARGISTAR (COST Action 21125) lea diehtosyntesa, - lonohallama ja - hutkama forum, gos dutkit, berošteaddjit ja politihkkarat ovttasrádiid smihttet makkár hástalusat leat ceavzilvuoda hástalusain guhkes gaskka guovlluin, seammás go dadistaga geahččalit gávdnat duohta máilmmi čovdosiid.

Eanet dieđut MARGISTAR birra: <https://margistar.eu/>

Fatnasat mat leamašan anus luosabivddus. Dal lea gáttis bivdingilddu loahpaheapmi vuorddašeame. Gova: Jaakko Erkinaro

Viidásit lohkan ja referánsat:

Bjärstig, T., & Brattland, C. (2024). Recovering diversity in salmon populations and cultures of fishing in the subarctic River Teno – stakeholder meeting and kick-off. Policy Brief 2024:2, Department of Political Science, Umeå University. <https://umu.diva-portal.org/smash/get/diva2:1901143/FULLTEXT01.pdf>

Bjärstig, T., Brattland, C., & Rikonen, T. (2024). Scoping Workshop on Collaborative Salmon Research. Policy Brief 2024:3, Department of Political Science, Umeå University. <https://umu.diva-portal.org/smash/get/diva2:1901999/FULLTEXT02.pdf>

*Hiedanpää, J., Saijets, J., Jounela, P., Jokinen, M., & Sarkki, S. (2020). Beliefs in conflict: The management of Teno Atlantic salmon in the Sámi Homeland in Finland. *Environmental Management*, 66, 1039-1058.*

Prošeaktaoasálaččat:

Jaakko Erkinaro (project coordinator), Juha Hiedanpää, Mikko Jokinen, Henni Pulkinen, Niina Malinen, Jacqueline Moustakas-Verho, Taru Rikonen, Antti Rätty ja Pekka Jounela, the Natural Resources Institute Finland (Luke); Camilla Brattland ja Torstein Pedersen, UiT – Norgga Arktalaš Universitehtas, Martin Svenning ja Morten Falkegård, Norwegian Institute for Nature Research (NINA); ja Therese Bjärstig, Ubmi universitehtas, Ruotas.

Čállit:

Therese Bjärstig, Camilla Brattland, Mikko Jokinen ja Juha Hiedanpää

Almmuheadđi

Malin Eklund Wimelius

Váldde oktavuoda

Politiikhkalaš diehtaga ossodat, Ubmi universitehta

Department of Political Science

Umeå University

www.umu.se/department-of-political-science/

RecoSal prošeakta lea ruhtadan: EU Biodiversa+ programmas, Suoma Dutkan Rádis, Norgga Dutkan Rádis, ja Formas (Ruotas). Eanet diehtu prošeakta birra: Recovering diversity in salmon populations and cultures of fishing: the subarctic River Teno basin as a confluence and a Living Lab (RecoSal)